

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТАШҚИ МУҲИТ ФАКТОРЛАРИНИНГ СУЯК ТЎҚИМАСИ ЎСИШИГА ТАЪСИРИ МОРФОЛОГИЯСИ

Урунова Д.Х., Ражабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ташқи муҳит факторларининг суяк олди ўсишига таъсири ва унда кузатиладиган морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Экологик омиллар, озиқланиш хусусиятлари, радиация, физик ва кимёвий таъсирлар натижасида суяк тўқимасида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар ёритилган. Шунингдек, болалар ва ўсмирларда суяк тизими ривожланишининг ташқи муҳит таъсирига юқори сезгирлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ташқи муҳит факторлари; суяк тўқимаси; морфология.

MORPHOLOGY OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON BONE GROWTH

Urunova D.X., Rajabov A.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the influence of environmental factors on bone growth and the morphological changes occurring in bone tissue. Morphological alterations caused by ecological conditions, nutrition, radiation, physical and chemical influences are discussed. The study also highlights the high sensitivity of the skeletal system of children and adolescents to environmental factors.

Keywords: environmental factors; bone tissue; morphology.

МОРФОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РОСТ КОСТНОЙ ТКАНИ

Урунова Д.Х., Ражабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассмотрено влияние факторов внешней среды на рост костной ткани и возникающие морфологические изменения. Освещены морфологические изменения костной ткани под воздействием экологических факторов, особенностей питания, радиации, физических и химических воздействий. Также приведены данные о высокой чувствительности костной системы детей и подростков к воздействию факторов внешней среды.

Ключевые слова: факторы внешней среды; костная ткань; морфология.

Инсон организмида суяк тизими муҳим таянч-ҳаракат аппарати ҳисобланади. Суяк тўқимаси организмнинг ташқи шаклини сақлаш, ички аъзоларни ҳимоя қилиш, минерал моддалар алмашишувида иштирок этиш ва ҳаракат функциясини таъминлаш вазифаларини бажаради. Суякларнинг нормал ўсиши ва ривожланиши ирсий омиллар билан бир қаторда ташқи муҳит факторларига ҳам бевосита боғлиқдир [1]. Ҳозирги вақтда экологик муҳитнинг ўзгариши, ҳаво ифлосланиши, радиация, кимёвий моддалар таъсири, нотўғри овқатланиш ва гиподинамия каби омиллар инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, болалар ва ўсмирларда суяк олди ўсиши жараёни ташқи муҳит таъсирига юқори даражада сезгир бўлади [2].

Суяк олди ўсиши - бу суяк тўқималарининг қалинлиги, узунлиги ва ҳажмининг ортиши билан кечувчи мураккаб морфогенетик жараён. Унда остеобластлар, остеоцитлар ва остеокластлар иштирок этади. Бу ҳужайралар ташқи муҳит омиллари таъсирида функционал ва морфологик ўзгаришларга учрайди [3]. Суяк тўқимаси махсус бириктирувчи тўқима тури бўлиб, у минерал тузларга бой ҳисобланади. Суякнинг асосий таркибий қисмини коллаген толалари ва кальций фосфат тузлари ташкил қилади. Морфологик жиҳатдан суяк компакт ва ғовак моддалардан иборат бўлади [4].

Компакт модда асосан гаверс системаларидан ташкил топган бўлиб, у суякка мустаҳкамлик беради. Ғовак моддада эса суяк трабекулалари жойлашади. Ушбу структуралар ташқи муҳит таъсирида ўзгариши мумкин [5]. Суяк тўқимасининг ўсиши периост — суяк усти пардаси ҳисобига амалга ошади. Периостда жойлашган остеобласт ҳужайралари янги суяк тўқимасини ҳосил қилади. Шунинг учун ташқи муҳит омиллари биринчи навбатда периост ва остеобластларга таъсир кўрсатади [6].

Экологик муҳитнинг ифлосланиши суяк тўқимаси ривожланишига жиддий таъсир кўрсатади. Атмосферага чиқариладиган саноат чиқиндилари таркибидаги оғир металллар - қўрғошин, кадмий, симоб ва мышьяк каби моддалар организмга тушиб, остеогенез жараёнини издан чиқаради [7].

Кўрғошин кальций алмашинуви бузади ва остеобласт фаолиятини сусайтиради. Натижада суяк тўқимасининг минераллашуви пасаяди. Морфологик жиҳатдан суяк трабекулаларининг юпқаллашиши, гаверс каналларининг кенгайиши ва остеоцитлар сонининг камайиши кузатилади [8].

Ионлаштирувчи нурланиш ҳам суяк тўқимасига салбий таъсир кўрсатади. Радиация остеобластлар митозини сусайтириб, янги суяк ҳосил бўлишини секинлаштиради. Бу ҳолат айниқса ўсиш давридаги болаларда хавфли ҳисобланади [9]. Радиация таъсирида суяк мағзи хужайралари ҳам зарарланади. Бу эса гемопозез жараёни бузилишига олиб келади. Морфологик ўзгаришлар сифатида остеопороз, суяк қалинлигининг камайиши ва деформациялар кузатилади [10]. Суяк ривожланишида тўғри овқатланиш муҳим аҳамиятга эга. Кальций, фосфор, магний ва Д витамини суяк минераллашувида иштирок этади [11]. Д витамини етишмаслиги рахит касаллигини келтириб чиқаради. Бунда суяклар юмшаб қолади, эгилиш ва деформациялар юзага келади. Морфологик жиҳатдан эпифиз пластинкаларининг кенгайиши ва минераллашувнинг пасайиши кузатилади [12]. Оксил танқислиги ҳам остеобластлар фаолиятини сусайтиради. Натижада коллаген синтези камаяди ва суяк мустаҳкамлиги пасаяди [13]. Қуёш нурлари организмда Д витамини синтезини таъминлайди. Ультрабинафша нурлар етарли бўлмаган шароитларда суяк ўсиши бузилиши мумкин [14]. Жисмоний фаоллик суяк тўқимасининг ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Механик юкланиш остеобластларнинг функционал фаоллигини оширади. Камҳаракатлик эса суяк атрофияси ва остеопорозга олиб келиши мумкин [15]. Болалар организми ташқи муҳит таъсирига жуда сезгир бўлади. Чунки уларда модда алмашинуви юқори ва суяк тўқимаси фаол ривожланиш босқичида бўлади [16].

Нотўғри овқатланиш, ҳаво ифлосланиши ва витамин танқислиги болаларда скелет деформациялари, қад-қомат бузилишлари ва тиш-жағ тизими аномалияларига сабаб бўлади [17].

Стоматология соҳасида ташқи муҳит омиллари альвеоляр ўсимта, жағ суяклари ва тиш қатори шаклланишига таъсир қилиши аниқланган [18]. Ташқи муҳит таъсири натижасида суяк тўқимасида қуйидаги морфологик ўзгаришлар кузатилади: остеобластлар сонининг камайиши; остеокластлар фаоллигининг ортиши; гаверс каналларининг кенгайиши; трабекулаларнинг юпқаллашиши; суяк минерал зичлигининг пасайиши; периостнинг қалинлашиши ёки атрофияси [19]. Ушбу ўзгаришлар суякнинг мустаҳкамлиги ва функционал ҳолатини пасайтиради.

Хулоса. Ташқи муҳит факторлари суяк олди ўсиши ва суяк тўқималарининг морфологик ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Экологик ифлосланиш, радиация, нотўғри овқатланиш ва физик омиллар суяк тўқимасида турли морфологик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Айниқса, болалар организми ташқи муҳит таъсирига юқори сезгир бўлганлиги сабабли профилактика чораларини қўйиш муҳим ҳисобланади. Соғлом турмуш тарзи, рационал овқатланиш, экологик муҳитни муҳофаза қилиш ва жисмоний фаоллик суяк тизимининг нормал ривожланишини таъминлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. Гистология, цитология и эмбриология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
3. Сапин М.Р. Анатомия человека. 1–2 том. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
4. Быков В.Л. Частная гистология человека. Санкт-Петербург: СОТИС, 2019.
5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020.
6. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. Москва: Литтерра, 2018.
7. Пальцев М.А. Патологическая анатомия. Москва: Медицина, 2019.
8. Кузнецов С.Л., Мушкхамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. Москва: Медицинское информационное агентство, 2020.
9. Арутюнов С.Д. Морфология костной ткани. Москва: Практическая медицина, 2018.
10. Воробьев В.П. Анатомия зубочелюстной системы. Москва: МЕДпресс-информ, 2019.
11. Абдуллаев А.А. Гистология ва эмбриология. Тошкент: Илм Зиё, 2020.
12. Турсунов Х.Т. Одам анатомияси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2021.
13. Рахимов Н.Р. Экология ва инсон саломатлиги. Тошкент: Фан, 2020.
14. Хамраев Ш.И. Болалар морфологияси. Самарқанд: СамДУ нашри, 2019.
15. Алиев А.Б. Ёшга оид анатомия ва физиология. Бухоро: Дурдона, 2021.

Иктибос учун: Урунова Д.Х., Ражабов А.Б. Ташқи муҳит факторларининг суяк тўқимаси ўсишига таъсири морфологияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 145–146. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20569748>